

ҚОВОҚ МЕВАЛАРИДАН ФУНКЦИОНАЛ АҲАМИЯТГА ЭГА ИЧИМЛИК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Назирова Рахнамохон Мухторовна

Фарғона политехника институти Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси кафедраси профессори, техника фанлари доктори (DSc), Фарғона ш.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13950655>

Аннотация. Малумки қовоқ мевалари бой минерал ва витамин таркибга эга. Қовоқ меваларининг эти озукали толаларга бой булади, шунинг учун улардан кенг ассортиментда функционал аҳамиятга эга озик-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда фойдаланилади. Мазкур мақолада қовоқ меваларидан пархезбон, функционал аҳамиятга эга ичимлик ишлаб чиқаришнинг технологик схемаси ишлаб чиқарилган. Олинган ичимликларда қуруқ моддаларнинг миқдори 14 % га тенг булиб, бу инсоннинг ушбу моддаларни кунлик истеъмол қилиши даражасини тўлиқ қондиради.

Калит сузлар: қовоқ, тўғри овқатланиш, функционал озик-овқат маҳсулотлари, микронутриент, витаминлар, шарбат, технологик жараён.

Аннотация. известно, что плоды тыквы имеют богатый минеральный и витаминный состав. Мякоть плодов тыквы богата пищевыми волокнами, поэтому их используют при производстве широкого спектра продуктов функционального питания. В данной статье разработана технологическая схема производства питательного функционального напитка из плодов тыквы. Количество сухих веществ в полученных напитках равно 14%, что полностью удовлетворяет суточную норму этих веществ.

Ключевые слова: тыква, правильное питание, функциональные продукты питания, микронутриент, витамины, сок, технологический процесс.

Abstract. It is known that pumpkin fruits have a rich mineral and vitamin content. The pulp of pumpkin fruits is rich in dietary fibers, therefore, they are used in the production of a wide range of functional food products. In this article, a technological scheme for the production of a nutritious, functional drink from pumpkin fruits is developed. The amount of dry matter in the resulting drinks is equal to 14%, which fully satisfies the daily consumption of these substances.

Keywords: pumpkin, proper nutrition, functional foods, micronutrients, vitamins, juice, technological process

Дунёнинг исталган мамлакатада инсон саломатлигини сақлаш ва мустаҳкамлашнинг мажбурий шarti бу аҳолини юқори сифатли зарарсиз озик-овқат билан таъминлашдир. Мамлакатимизда Қонунчилик даражасида соғлом овқатланишни ривожлантиришга қаратилган меъёрий ҳужжатлар қабул қилинган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 16.01.2018 йилдаги ПФ-5303-сонли “Мамлакатнинг озик-овқат хавфсизлигини янада таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 20.01.2022 йилдаги 37-сонли “Республикада озик-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларини янада қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги қарори, “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 27 февралдаги “Ички бозорда нархлар барқарорлигини сақлаш ва аҳолини асосий турдаги озик-овқат маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш бўйича кечиктириб бўлмайдиган чоратадбирлар тўғрисида”ги 85/52-сонли қарорлари кабилар ратификация қилинган.

Келтирилган ҳужжатларда қайд этилганки, аҳолининг овқатланиш рақибонадаги ижобий тенденцияларга қарамадан, сурункали касалликлардан ўлим даражаси аксарият Европа мамлакатларига қараганда анча юқори, бу биринчи навбатда овқатланиш омили билан боғлиқ. Ушбу ҳужжат қабул қилинганидан кўп вақт ўтишига қарамадан соғлом овқатланиш учун мўлжалланган маҳсулотлар чиқариш индустриясини ривожлантириш муҳим масала бўлиб қолмоқда.

Республикамиз аҳолисини соғлом овқатланиш Концепциясини амалга ошириш шароитида илмий-техник йўналишидаги таълим муассасаларига (университетларига) функционал озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун илмий асосланган рецептуралар ва технологияларини ишлаб чиқиш ва тадқиқ қилиш ва аҳолининг соғлом овқатланиш масалаларида саводхонлигини ошириш борасида асосий эътибор берилмоқда. Ўтказилган тадқиқотлар Республикамизда функционал аҳамиятга эга маҳсулотларни истеъмол даражаси нисбатан пастлигини кўрсатади, бу эса мутахассисларнинг фикрига кўра, харидорларнинг ушбу товарлар гуруҳига бўлган қизиқиши пастлиги билан изоҳланади. Ушбу ҳолат аҳолининг ўртасида функционал озиқ-овқат маҳсулотлари тўғрисида етарли даражада хабардор эмаслиги ёки умуман маълумот етишмаслиги туфайли юзага келган. Инновацион фаолият доирасида нафақат функционал маҳсулотларни ишлаб чиқиш ва уларни ишлаб чиқиш учун шароит яратиш, балким харидорларда бу турдаги маҳсулотларга нисбатан афзаллик ҳиссини шакллантириш муҳим бўлиб, бу орқали мамлакатимиз аҳолисини соғлом озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашга эришилади.

Саноат миқёсида етиштирилаётган қовоқ бир қатор муҳим биологик фаол бирикмаларнинг қимматли манбаи ҳисобланади. Унинг мевалари таркибида мия учун жуда зарур бўлган жуда кўп рух элементи мавжуд. Қовоқ парҳез сабзавот ҳисобланади.

Қовоқ таркибида кўплаб витаминлар ва витаминларга ўхшаш моддалар, хусусан, иммунитетни мустаҳкамловчи ва моддалар алмашинуви жараёнларини тезлаштирувчи С витамини мавжуд. Таркибида аллергия келтириб чиқарувчи моддалар миқдори 4 баробар кўпроқ ситрус мевалардан фарқли ўлароқ, 100 г қовоқ таркибида 14 мг С витамини мавжуд, лекин аллергия келтириб чиқармайди.

Қовоқ меваси этида В гуруҳи витаминлари ҳам мавжуд. В₁ витамини асаб тизимига фойдали таъсир кўрсатади, юрак фаолиятини яхшилайдди. Витамин В₂ қон сифати ва ҳосил бўлиш жараёнига таъсир қилади, кўришни яхшилайдди, В₃ витамини депрессияда, холестериннинг юқори миқдорида ёрдам беради ва турли инфекциялардан ҳимоя қилади. Бу витамин ҳатто қовоқга иссиқлик билан ишлов бериш пайтида ҳам парчаланмайди, шунинг учун қовоқ ҳар қандай шаклда фойдали бўлади. Қовоқдаги фолий кислотаси туфайли эритроцитлар ва лейкоцитлар ҳосил бўлади. Қовоқ таркибида шунингдек ноёб Т витамини ҳам мавжуд бўлиб, у тромбоцитлар ҳосил бўлишига ёрдам беради ва қон ивишини меъёрлаштиради. Э витамини эса кучли антиоксидантдир.

Қовоқда микроэлементлардан темир, ёд, рух, марганес, мис ва ноёб ҳисобланган кобальт каби элементлар мавжуд. Айнан шу микроэлементлар туфайли иммунитет тизими фаоллашади, қалқонсимон без иши яхшиланади, мия ва томирлар мустаҳкамланади.

Қовоқ эти жуда енгил, паст калорияли озиқ-овқат маҳсулоти ҳисобланади. Таркибида ўсимлик толалари ва пектин мавжудлиги туфайли атеросклерозга қарши ажойиб профилактика воситаси ҳисобланади. Қовоқ таркибида жуда кўп миқдорда сув ва калий тўзлари мавжуд, шунинг учун у яхши диуретик воситадир.

Қовоқ меваларининг эти функционал аҳамиятга эга озиқ-овқат маҳсулотлари, шу жумладан қайта ишлашни инновацион технологияларига асосланган янги турдаги маҳсулотлар яратиш учун кенг қўлланилади.

Тадқиқот усуллари ва объектлари: Функционал аҳамиятга эга маҳсулотлар ишлаб чиқаришда озиқ-овқат толалари, шу жумладан пектин, витаминлар, минераллар ва бошқа ҳаёт учун муҳим компонентлар манбаи сифатида қовоқ хом ашёсидан фойдаланиш истиқболлари жуда кенгдир.

Олинган натижалар ва уларни муҳофаза қилиш: Функционал аҳамиятга эга ичимлик ишлаб чиқаришнинг технологик жараёни бир қатор кетма-кет операсияларни ўз ичига олади: хом ашёни қабул қилиш, ювиш, инспекциялаш, тозалаш, кесиш, бланшировкалаш, протиркалаш, гомогенлаш, компонентларни аралаштириш, қадоқлаш ва герметиклаш, ичимликни стерилизация қилиш.

Хом ашёни қайта ишлаш учун етказиб бериш. Қайта ишлаш учун келган хом ашё ювиш машиналарига ювиш учун берилди.

Ювиш. Жараёндан мақсад – микробиологик ифлосланиш даражасини камайтириш мақсадида хом ашё юзасидан турли хил ифлосликлар, тупроқ қолдиқлари, захарли химикатлар қолдиқларини кетказиш. Ювиш жараёни давомида мевага механик шикаст етказишдан сақлаш керак, чунки бу эрувчан моддаларнинг йўқолишига олиб келади.

Инспекция - бу технологик операсия бўлиб, унда хом ашёнинг маълум бир қайта ишлаш турига яроқлилиги визуал тарзда аниқланади ва шу билан бирга бир вақтнинг ўзида қайта ишлашга яроқсиз хом ашё намуналари олиб ташланади.

Хом ашёни сифати бўйича текшириш лентали инспекцион конвейерларда, саралаш конвейерларида амалга оширилади.

Мева этини юмшатиш учун хом ашёга бланшировкалаш орқали термик ишлов бериш керак. Қовоқ бўлақлари автоклавларда ўткир буғ ёрдамида 95-105 °С ҳароратда 10-20 дақиқа давомида бланшировкаланади. Жараён параметрларини тавсия қилинган кўрсаткичлардан ошириш витаминларнинг парчаланишига ва маҳсулот таъмининг бузилишига олиб келади.

Бланшировкалашда қуруқ моддаларнинг хом ашёдан сувга қисман ўтиши содир бўлади, шунинг учун бланшировкаланган қовоқ элақларга жойланади.

Қовоқга иссиқлик билан ишлов бериш натижасида маҳсулотни қорайишини ва таъмининг бузилишини келтириб чиқарувчи оксидловчи ферментлар парчаланади. Бланшировкаланган хом ашёни камида 70 ° С ҳароратгача совутиш керак, чунки совутиш натижасида ферментлар инактивацияланиб, маҳсулотни қорайишини олди олинади.

Инспекция жараёни давомида ДАСТ талабларига жавоб бермайдиган, касаллик ва зараркунандаларга чалинган, етилмаган, ва бошқа нуқсонли хом ашё, шунингдек, бегона аралашмалар олиб ташланади. Сўнгра бошланғич масса гомогенизация қилиш учун гомогенизаторга берилди.

Купажлаш ёки аралаштириш рецептура бўйича амалга оширилади.

Асосий ва қўшимча хом ашёнинг экспериментал тарзда ўрнатилган оригинал комбинацияларига асосланиб, тайёр маҳсулотнинг юқори таъм хусусиятларини сақлаб қолган ҳолда асосий нутриентларнинг оптимал мувозанатини таъминлайдиган рецептура яратилди. Барча ишлаб чиқилган рецептуралар таркибидан шакар чиқариб ташланди.

Рецептура бўйича компонентлардан тўғри фойдаланиш умумий шифобахш ва тетиклаштирувчи таъсирга эга профилактик хоссали ичимлик олиш имконини берди.

Хулоса: Ичимликдаги куруқ моддаларнинг масса улуши 14 % ни ташкил қилади, бу эса инсоннинг ушбу моддаларни кунлик истеъмол қилиш даражасини тўлиқ қондиради. Вояга этган одамнинг П-каротинга бўлган эҳтиёжи кунига 4,8 - 6,0 мг ва С витаминига бўлган эҳтиёжи кунига ўртача 50 мг эканлигини инобатга олсак, ишлаб чиқарилган ичимликнинг ёки шарбатнинг 100 см³ миқдори П-каротинга бўлган кунлик эҳтиёжни 100 % га ва С витаминга бўлган эҳтиёжни эса 50 % га қондиради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Неменушая Л.А.//Современные технологии хранения и переработки плодоовощной продукции”// - Москва, ФГНУ “Росинформагротех”, 2009, 172 с.
2. Назирова, Р. (2024). Дыхание зерна при хранении и факторы влияющие на интенсивность дыхания. Interpretation and Researches, (3). извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/2691>
3. **Madaminjon Ubaydullayev, Hasanboy Asqarov, Raxnamoxon Nazirova, Omonjon Sulaymonov, Nodirjon Usmonov, Dinara Abdukarimova.** (2024). Research of the scientific basis of leaf surface formation indicators in medium fiber cotton varieties. E3S Web Conf. Volume 538, 2024. XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024). 04010. page DOI <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453804010>